

Explorando a IA: O que faz uma rede neural artificial? | PROFESSOR ENSINO MÉDIO

UEA
UNIVERSIDADE
DO ESTADO DO
AMAZONAS

PLANO DE AULA – ATIVIDADE MAKER

Objetivos da atividade

- Compreender o funcionamento básico de uma rede neural artificial.
- Utilizar sensores de luz para captar dados do ambiente.
- Treinar uma rede neural simples para reagir a diferentes níveis de luz.

Conteúdos Curriculares

- Estrutura e funcionamento básico de redes neurais artificiais.
- Coleta de dados por meio de sensores de luz.
- Desenvolvimento de projetos que articulam sensores físicos e modelos computacionais de IA.

Competências em foco

- Compreender os princípios da Inteligência Artificial.
- Desenvolver a capacidade de coletar, organizar e interpretar dados.
- Projetar e implementar soluções em robótica educacional,

BNCC

- EM13CO10 - Conhecer os fundamentos da Inteligência Artificial, comparando-a com a inteligência humana, analisando suas potencialidades, riscos e limites.
- EM13CO12 Produzir, analisar, gerir e compartilhar informações a partir de dados, utilizando princípios de ciência de dados.
- EM13CO16 - Desenvolver projetos com robótica, utilizando artefatos físicos ou simuladores.

Habilidade Tecnológica

- Programar robôs no *Open Roberta Lab* para reagirem a diferentes níveis de luz.
- Configurar sensores de cor como entradas para redes neurais artificiais.
- Analisar dados coletados do ambiente e ajustar o comportamento do robô.

Conexões Interdisciplinares

- Computação e Inteligência Artificial: a programação do robô no *Open Roberta Lab* e a configuração da rede neural articulam lógica de algoritmos com aprendizagem supervisionada. Os estudantes compreendem como entradas de sensores podem gerar saídas automáticas, aplicando conceitos de IA em contextos concretos.
- Ciências: compreensão de sensores físicos, luz e reflexão, relacionando fenômenos naturais à coleta de dados para robôs.

Desenvolvimento da atividade

- Essa atividade ajuda os alunos a visualizarem como sensores coletam dados do ambiente e os convertem em entradas para redes neurais, fortalecendo o entendimento prático de IA baseada em aprendizagem supervisionada com sensores reais. Os alunos irão programar um robô no ambiente *Open Roberta Lab*, utilizando o sensor de cor como uma das entradas da rede neural. O sensor está posicionado na parte inferior do robô e é capaz de detectar valores de luz refletidos do piso.

Ponto de atenção

- Nesta aula, os alunos usarão o simulador *Open Roberta Lab*, explorando seus recursos e anotando os resultados.

Tempo estimado

- 120 minutos.

Materiais necessários para a atividade

- Computador com acesso à internet

CONECTAR

Nesta aula, conduza os alunos ao conceito de *perceptron*, comece destacando sua relevância histórica como o primeiro modelo de rede neural artificial, criado por Frank Rosenblatt em 1957. Explique aos alunos que o *perceptron* buscava imitar, de forma matemática, o funcionamento de um neurônio biológico, utilizando entradas com pesos ajustáveis e um limiar de ativação que determina a saída do sistema.

É importante esclarecer que existem duas versões principais o *perceptron* de camada única, mais simples, e os *perceptrons* multicamadas, que deram origem às redes neurais modernas. Durante a explicação, estimule os alunos a refletirem sobre como um modelo tão básico serviu de base para sistemas de inteligência artificial muito mais complexos que utilizamos hoje. Procure conduzir a aula de forma investigativa, incentivando perguntas e comparações com situações do cotidiano. “Como vocês acham que o *perceptron* decide se a saída será 0 ou 1?” “Por que vocês acham que os cientistas, na década de 1950, tentaram criar um modelo inspirado no funcionamento do cérebro humano?” Caso esteja em um material impresso use o *QR code* para acessar o conteúdo. Ou link baixo das figuras.

[1- Exemplo do perceptron simples.](#)

Nesse formato, chamado *perceptron* simples, a Figura apresenta um modelo simplificado de um neurônio artificial utilizado para implementar a operação lógica de disjunção, também conhecida como função “OU” (representada por $x \vee y$). Este modelo pertence ao conjunto de redes neurais *booleanas*, em que as entradas, pesos e saídas são valores binários. Para aprofundar ainda mais sobre IA a *Google Cloud* aborda temas importantes que você deve saber <<https://cloud.google.com/learn/what-is-artificial-intelligence?hl=pt-BR#types-of-artificial-intelligence>>. Acesse o conteúdo complementar sobre *perceptron* pelo *QR code* ou pelo link [vídeo](#).

1 – Sensor de Cor Lego EV3.

Na sequência, proponha uma atividade em que os alunos utilizem o sensor do robô para medir diferentes níveis de reflexão em superfícies variadas (branco, preto, coloridas). Oriente-os a registrar os valores coletados pelo sensor e a comparar com o que observaram visualmente. Durante a atividade, incentive-os a levantar hipóteses, por exemplo, sobre porque determinadas cores refletem mais ou menos luz. Dessa forma, a aula se transforma em uma investigação científica orientada, em que o professor conduz os alunos a compreenderem como a ciência e a tecnologia se integram no processo de coleta e análise de dados.

CONSTRUIR

Agora é o momento de conduzir os alunos para a prática. Explique aos alunos que, além de valores fixos, também é possível utilizar as informações captadas pelos sensores como entradas na rede neural. Um exemplo importante é o sensor de cor,

localizado na parte inferior do robô, voltado para o chão. Ele é capaz de detectar diferentes intensidades de luz ou identificar cores no piso. Segui o QR Code para acessar o *Open Roberta Lab* ou link < <https://lab.open-roberta.org/>>.

DESAFIO 1: Oriente os alunos a programar o robô de forma que ele se mova continuamente enquanto lê os valores de luz refletida pelo piso. Explique que esses valores podem ser usados para ajustar dinamicamente a velocidade do robô, mostrando como a informação do sensor influencia diretamente o comportamento do movimento. Durante a atividade, incentive os alunos a observar as mudanças nos valores de luz à medida que o robô se desloca sobre diferentes superfícies e a testar ajustes no código para que o robô acelere ou desacelere de forma apropriada, promovendo a compreensão da relação entre sensores, controle de velocidade e respostas automatizadas em tempo real. Caso esteja em um material impresso use o *QR code* para acessar o conteúdo. Ou link baixo das figuras.

1 – Desafio 01.

ANALISAR

Realizado o desafio, vamos analisar o que você aprendeu nesta atividade respondendo as questões abaixo:

- 1) Quem foi Frank Rosenblatt e qual foi sua contribuição para a criação das redes neurais artificiais?
- 2) Qual cor você acha que refletirá mais luz: vermelho, azul ou amarelo? Explique.
- 3) O que o sensor de cor Lego EV3 mede e como ele transforma a luz refletida em dados?
- 4) O que aconteceu com o movimento do robô quando ele passou de uma superfície clara para uma escura?
- 5) Como os valores coletados pelo sensor podem ser usados como entradas em uma rede neural?

Resposta: Eles podem servir como informações iniciais que a rede processa para decidir o que o robô deve fazer, como acelerar ou parar.

CONTINUAR

Seguem abaixo sugestões para registro dos alunos no diário de bordo. Para este, deve instruir os alunos para que eles coloquem a data da execução da atividade e as respostas dos desafios listados e organizados. Inclua as maiores dificuldades e as estratégias tentadas para superá-las, além das respostas reflexivas às questões propostas na seção analisar. Oriente aos alunos a escrever a compreensão do perceptron e sua relação com decisões, a exploração do sensor de cor/luz no *Open Roberta Lab* e como os valores refletidos foram observados nas diferentes superfícies.

Sugestões de plataformas para registro:

Digital: Onenote, Word ou Google Docs.

Físico: Caderno.

REFERÊNCIAS

https://news-cornell-edu.translate.google.com/stories/2019/09/professors-perceptron-paved-way-ai-60-years-too-soon?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pt&_x_tr_hl=pt&_x_tr_pto=tc

<https://www.deeplearningbook.com.br/uma-breve-historia-das-redes-neurais-artificiais/>.

UEA
UNIVERSIDADE
DO ESTADO DO
AMAZONAS